

PERANCANGAN GAME EDUKASI MENGGUNAKAN SCRATCH 3 PADA MATA PELAJARAN IPS KELAS VII DI SMP ISLAM AL-ISLAH BUKITTINGGI

Sri Khalisa Niswa Idrus Pasaribu¹, Firdaus Annas², Yulifda Elin Yuspita³,
Gusnita Darmawati⁴

khalisaniswa6@gmail.com¹, firdaus@uinbukittinggi.ac.id², yulifdaelinyuspita@uinbukittinggi.ac.id³,
gusnitadarmawati@uinbukittinggi.ac.id⁴

UIN Sjech M.Djmail Djambek Bukittinggi

Abstrak

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPS akibat penggunaan metode konvensional yang kurang menarik. Dengan adanya game edukasi ini, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi dan aktif dalam memahami materi yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan game edukasi berbasis SCRATCH 3 guna meningkatkan interaksi dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), terdiri dari beberapa tahap. Uji prodak meliputi uji validitas, praktikalitas, dan efektivitas menggunakan rumus Aiken's V, Moment Kappa, dan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan nilai uji validitas sebesar 0,77, oleh dua ahli konstruk, satu ahli kebahasaan, dan satu ahli konten yang dikategorikan valid, uji praktikalitas oleh dua guru menghasilkan nilai 0,81 yang sangat tinggi, dan uji efektivitas oleh 23 siswa memperoleh nilai 0,82 dengan tingkata efektif tinggi. Dengan demikian, game edukasi menggunakan SCRATCH 3 pada mata pelajaran IPS kelas vii di SMP Islam Al-Islah Bukittinggi dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan.

Kata Kunci: Game, Edukasi, Scratch 3.

Abstract

The background of this study is based on the low level of student involvement in social studies learning due to the use of conventional methods that are less interesting. With this educational game, it is hoped that students can be more motivated and active in understanding the material being taught. This study aims to design and develop an educational game based on SCRATCH 3 to improve student interaction and learning motivation in Social Sciences (IPS) subjects. The research method used is Research and Development (R&D) with the ADDIE development model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The methodology used in this study follows the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), consisting of several stages. Product testing includes validity, practicality, and effectiveness tests using the Aiken's V, Moment Kappa, and N-Gain formulas. The results of the study showed a validity test value of 0.77, by two construct experts, one linguistic expert, and one content expert which was categorized as valid, the practicality test by two teachers produced a very high value of 0.81, and the effectiveness test by 23 students obtained a value of 0.82 with a high level of effectiveness. Thus, educational games using SCRATCH 3 in the subject of social studies class VII at SMP Islam Al-Islah Bukittinggi are declared valid, practical, and effective to use.

Keywords: Game, Education, Scratch 3.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini telah menjadi katalis utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dari politik hingga ekonomi, dari seni hingga pendidikan, teknologi berperan sebagai penggerak utama yang mempermudah aktivitas manusia. Dengan adanya teknologi, banyak tugas yang sebelumnya memerlukan waktu lama kini dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan praktis[1]. Dalam konteks pendidikan, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan, terutama dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi guna meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Pendidikan tidak hanya sekadar transfer ilmu, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai moral, dan peningkatan keterampilan yang berguna bagi kehidupan[2]. Dalam prosesnya, pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara aspek intelektual dan emosional, sehingga individu tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga kecerdasan sosial dan spiritual yang dapat membimbing mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan mengalami perubahan signifikan dalam cara penyampaian materi. Metode pembelajaran yang dulu bersifat konvensional kini semakin banyak yang mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik dalam proses belajar-mengajar. Mungkin saja dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan alat pembelajaran berbasis teknologi[3]. Oleh karena itu, agar

peserta didik lebih terlibat dalam memahami informasi yang diajarkan, maka diharapkan para pendidik dan tenaga kependidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan menarik.

Pendidik sangat dibutuhkan dalam sistem Pendidikan karena memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran dan pengembangan individu. Pendidik bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Selain pengetahuan akademis, pendidik juga berperan dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai moral siswa. Menanamkan kecintaan belajar yang berkelanjutan serta terus beradaptasi dan berinovasi dalam metode pengajaran mereka[4]. Memperkenalkan teknologi baru dan pendekatan pedagogis untuk memastikan pembelajaran tetap relevan dan efektif selama proses pembelajaran.

Pembelajaran merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa dalam lingkungan edukatif. Interaksi ini tidak hanya mencakup penyampaian materi oleh guru, tetapi juga komunikasi dua arah yang memungkinkan siswa untuk memahami, bertanya, dan mengembangkan pemikirannya. Proses pembelajaran yang efektif bergantung pada berbagai komponen pendukung, seperti metode pengajaran, strategi evaluasi, serta sarana dan prasarana yang menunjang[5]. Tanpa adanya komponen-komponen tersebut, pelaksanaan pembelajaran dapat mengalami hambatan, sehingga tujuan pembelajaran yang telah dirancang dalam kurikulum sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, memberikan motivasi, serta mendorong siswa untuk mengeksplorasi kreativitas mereka secara maksimal.

Salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan efektivitas memanfaatkan sumber belajar merupakan proses pembelajaran. Alat bantu belajar merupakan suatu alat yang dapat memperjelas

penyampaian informasi sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Berbagai jenis media, seperti buku, gambar, grafik, video, dan perangkat teknologi digital, dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Menarik minat siswa, menginspirasi mereka, dan menumbuhkan lingkungan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan adalah fungsi utama media pendidikan. Memilih media yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, penyampaian materi menjadi lebih efisien dan hasil belajar siswa dapat meningkat secara signifikan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pembelajaran juga mengalami transformasi. Jika dahulu pengajaran lebih banyak mengandalkan media tradisional seperti papan tulis, kapur, dan buku cetak, kini telah hadir berbagai media digital yang lebih interaktif. Kemajuan teknologi memungkinkan penggunaan multimedia dalam pembelajaran, seperti animasi, video interaktif, simulasi digital, serta aplikasi edukatif berbasis daring. Perkembangan ini tidak hanya memperkaya sumber belajar bagi siswa, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran berbasis teknologi, siswa dapat lebih mudah mengakses informasi, berpartisipasi dalam aktivitas belajar yang menarik, serta mengembangkan pemahaman mereka dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif[6].

Game edukasi merupakan jenis permainan yang dirancang secara khusus untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Melalui elemen permainan yang menarik, game edukasi dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman terhadap materi pelajaran, melatih keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan motivasi belajar. Dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional seperti membaca

buku atau mendengarkan ceramah, penggunaan game edukasi memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Selain itu, beberapa game edukasi dirancang dalam format permainan kelompok, yang mendorong interaksi sosial serta keterampilan kerja sama di antara siswa. Kemudahan akses melalui berbagai perangkat digital seperti komputer, tablet, dan smartphone membuat game edukasi semakin fleksibel dalam mendukung proses pembelajaran[7].

Tujuan utama dari game edukasi adalah menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Dengan adanya unsur permainan dalam pembelajaran, siswa merasa lebih termotivasi untuk mengeksplorasi materi yang diajarkan[8]. Secara umum, game berbasis pembelajaran memiliki dua peran utama, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan motivasi dan sebagai simulator dalam memahami konsep secara langsung[9]. Melalui pendekatan berbasis permainan, siswa dapat belajar dengan lebih efektif karena mereka terlibat secara langsung dalam aktivitas yang merangsang pemikiran dan kreativitas mereka. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat game edukasi adalah Scratch, sebuah platform pemrograman visual yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan berbagai proyek interaktif.

Scratch adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat cerita interaktif, animasi, serta game edukatif tanpa perlu memiliki keahlian pemrograman yang kompleks. Aplikasi ini sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran karena antarmukanya yang intuitif dan mudah dipahami. Selain itu, Scratch bersifat open-source dan dapat diakses secara gratis, sehingga tidak membebani pengguna dalam hal biaya. Keunggulan lain dari Scratch adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan

elemen audio, animasi, serta alat pengeditan gambar dan suara secara langsung di dalam platformnya[10]. Dengan fitur-fitur tersebut, Scratch menjadi solusi praktis bagi guru yang ingin mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, khususnya dalam mata pelajaran seperti IPS atau bidang studi lainnya.

SMP Islam Al-Islah Bukittinggi berlokasi di Jl Mr, Assat No.52 B Campago Guguak Bulek Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi prov. Sumatera Barat. SMP Islam Al-Islah Bukittinggi merupakan salah satu sekolah swasta di kota bukittinggi yang terakreditasi A dan dikepalai oleh ustadzah Busyra, S.Pd. SMP Islam Al-Islah Bukittinggi adalah sekolah dengan sistem full day school. Sarana dan prasana yang ada disekolah cukup memadai mulai dari tata usaha, kantor majelis guru, UKS, labor komputer, ruang seni serta musholla. Dengan adanya semua sarana tersebut dapat menunjang kegiatan siswa pada saat proses belajar dan melakukan kegiatan selama di ruang lingkup sekolah. Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti diperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut menggunakan metode ceramah dan media konvensional.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru IPS kelas VII SMP Islam Al-Islah Bukittinggi beliau menyatakan bahwasanya media pembelajaran pada mata pelajaran IPS menggunakan media konvensional dan metode ceramah serta belum digunakannya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik dan menyenangkan. Metode ceramah membuat siswa menjadi pendengar pasif, mereka hanya menerima informasi tanpa ada kesempatan untuk berpartisipasi aktif atau mengintegrasikan diri dengan materi pembelajaran. Pembelajaran pasif sering kali kurang melibatkan otak dalam proses berpikir kritis atau kreatif. Metode

pengajaran yang monoton dan kurang interaktif membuat siswa kehilangan minat membuat siswa merasa bosan, kehilangan fokus, merasa lelah dan menurunkan motivasi siswa dalam belajar.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul “Perancangan Game Edukasi Menggunakan Scratch Pada Mata Pelajaran IPS Kelas VII di SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi”. Agar tercapai hasil yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka diharapkan permainan yang dirancang dapat membantu proses pembelajaran.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D), yaitu pendekatan sistematis untuk mengembangkan atau menyempurnakan suatu produk. Metode ini bertujuan menghasilkan produk yang efektif melalui analisis kebutuhan dan pengujian keefektifan di lingkungan penelitian. R&D dilakukan secara terencana untuk menemukan, merancang, memperbaiki, dan menguji suatu model, metode, atau strategi agar lebih inovatif, efisien, dan bermanfaat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan model ADDIE, hasil penelitian ini dijabarkan melalui sistematika berikut :

1. Analyze (Analisis)

Menganalisis adalah langkah pertama yang dilakukan penulis sebelum membuat sebuah permainan. Seperti yang dijelaskan dalam konteks masalah, penulis harus memahami masalah apa yang muncul dalam desain permainan edukatif pada tahap analisis ini. Sebelum membuat permainan pada tahap ini, beberapa analisis dilakukan. Analisis ini meliputi:

a. Analisis kebutuhan

Untuk menentukan apa saja yang perlu dimasukkan dalam kelas VII di SMP Islam Al-Islah Bukittinggi, serta perangkat

pembelajaran yang paling menarik dan interaktif untuk membantu siswa memahami mata pelajaran IPS, dilakukan analisis kebutuhan. Akibat semakin seringnya guru menggunakan metode kelas "ajaib" dan kurangnya partisipasi aktif siswa, siswa tidak dapat memahami konsep dan mempelajarinya dengan cepat. Oleh karena itu, platform permainan edukasi berbasis Scratch 3 diperlukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Siswa dapat belajar lebih aktif, memahami konten dengan lebih baik, dan meningkatkan hasil belajar mereka dengan permainan ini, baik di kelas maupun di sekolah.

b. Analisis Pengguna

Sebelum membuat game, maka perlu adanya analisis pengguna. Berdasarkan analisis pengguna, guru di SMP Islam Al-Islah Bukittinggi dapat memanfaatkan media pembelajaran berbasis game edukasi yang dibuat dengan Scratch 3 untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Guru di sekolah ini memiliki keterampilan dalam mengoperasikan laptop dan menggunakan media pembelajaran. Guru bisa menggunakan proyektor untuk menampilkan game edukasi di kelas, sehingga semua siswa dapat melihat dan ikut serta dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki smartphone juga bisa mengakses game melalui sumber kode yang disediakan memungkinkan mereka untuk berlatih secara mandiri di rumah. Dengan cara ini, media pembelajaran berbasis game edukasi dapat menjawab kebutuhan guru dan siswa, terlepas dari perbedaan dalam akses teknologi yang mereka miliki.

c. Analisis materi

Analisis material perlu dilakukan setelah analisis pengguna. Untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengajaran dimaksudkan agar kreator media dapat menghasilkan materi yang sesuai dengan kurikulum mandiri yang diajarkan atau ditetapkan di Sekolah Menengah Islam Al-

Islah Bukittinggi. Konten yang dipilih berasal dari mata kuliah studi sosial semester sebelumnya, khususnya Potensi Ekonomi Lingkungan dan Pengembangan Masyarakat.

d. Analisis sarana dan prasarana

Analisis sarana dan prasarana menunjukkan bahwa metode pembelajaran pendidikan berbasis permainan edukatif yang menggunakan aplikasi Scratch 3 dapat dengan mudah dilaksanakan di kelas dengan memanfaatkan komputer portabel dan proyektor. Guru dapat menggunakan komputer portabel untuk memainkan permainan edukatif dan memproyeksikan materi secara visual melalui proyektor, membuat lingkungan belajar lebih menarik dan memikat bagi siswa. Dengan cara ini, siswa dapat lebih terlibat dalam pembelajaran dan memahami materi dengan lebih baik, sekaligus mengatasi kendala yang muncul dari metode pembelajaran tradisional yang kurang menarik. Penggunaan game edukasi ini bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS.

Berdasarkan paparan di atas penulis akan merancang dan mengembangkan sebuah game edukasi IPS dengan menggunakan Scratch 3 untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan untuk mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

2. Design

Penulis membuat deskripsi atau draf desain pembelajaran pada fase ini, yang akan digunakan berdasarkan kebutuhan pengguna. Desain pembelajaran penulis disajikan dalam bentuk panduan grafis.

3. Develop (Pengembangan)

Pada tahap ini, penulis membuat materi pembelajaran berbasis permainan edukatif dan mengumpulkan semua elemen yang diperlukan, seperti materi, gambar, ikon, dan musik. Semua komponen ini digabungkan menggunakan Scratch 3 untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan mudah dipahami. Perancangan media pembelajaran

dilakukan secara detail dengan berpedoman pada storyboard yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Berikut ini adalah contoh materi pembelajaran yang dibuat oleh penulis berdasarkan panduan grafis tersebut:

a. Menu Utama

Pada halaman menu utama, akan ditampilkan judul game edukasi IPS, beserta 2 tombol utama: play dan profil. Selain itu, terdapat juga tombol untuk mengatur musik dengan opsi On/Off. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.1.

Gambar 1. Tampilan Menuutama

b. Menu Daftar Game

Pada halaman menu daftar game, akan ditampilkan 3 tombol: Game1, Game2, dan kembali ke menu utama. Selain itu, terdapat juga tombol untuk mengatur musik dengan opsi On/Off. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 2. Tampilan Menu Daftar Game

c. Menu Daftar Game 1

Pada halaman menu Daftar game 1, akan ditampilkan judul Game beserta 2 tombol menu permainan: game 1 – Petualangan sumber daya alam, game 2 – jelajah jejak sejarah. Setiap permainan disusun sesuai dengan materi per bab pada mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2.

Selain itu, terdapat juga untuk kembali ke menu utama, gunakan tombol Kembali. Kita dapat melihat layarnya pada Gambar 4.3.

Gambar 3. Tampilan Menu Daftar Game 1

d. Game 1 - Petualangan Sumber Daya Alam

Pada halaman game 1, ditampilkan ikon player, ikon soal, ikon musuh, koin, serta skor permainan. Terdapat 1 tombol, yaitu: tombol Petunjuk untuk melihat bagaimana cara atau aturan di dalam game. Tugas utama dalam game ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin koin, menjawab soal yang tersebar di dalam labirin, menghindari musuh karena jika pemain menyentuh musuh, skor akan berkurang sebesar 2, serta menemukan jalan keluar dari labirin sambil menjaga skor tetap tinggi. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4. Tampilan Game 1 - Petualangan Sumber Daya Alam

Jika siswa berhasil menyentuh soal yang berupa ikon-ikon unik di dalam game, maka akan muncul Pop-up berisi penjelasan materi, yang dilengkapi dengan tombol jawab soal. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.5.

Gambar 5. Pop-up Materi Game 1

Setelah siswa menekan tombol Jawab Soal, akan muncul Pop-up soal objektif yang harus dijawab untuk memperoleh skor. Jika jawaban benar, siswa akan mendapatkan nilai 18 dan jika salah mendapatkan nilai 5. Pop-up ini akan otomatis menghilang setelah siswa menjawab soal. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.6.

Gambar 6. Pop-up Soal Game 1

Setelah selesai mengerjakan tugas, maka akan tampil Pop-up total skor. Pada Pop-up ini terdapat satu tombol, dengan kata lain, tombol Kembali yang kembali ke menu utama. Kita dapat melihat layarnya pada Gambar 4.7.

Gambar 7. Pop-up Total Skor Game 1 e. Game 2 – Jelajah Jejak Sejarah

Pada halaman Game , ditampilkan soal, gambar, tempat jawaban, nilai, dan empat pilihan jawaban. Tugas siswa dalam

permainan ini adalah menyeret dan melepaskan salah satu pilihan jawaban ke tempat jawaban. Permainan ini terdiri dari lima soal, dan setiap jawaban yang benar akan memberikan nilai 20. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.8.

Gambar 8. Tampilan Game 2 – Jelajah Jejak Sejarah

Jendela yang muncul dengan penjelasan subjek akan muncul jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar. Anda dapat melihat layar pada Gambar 4.9.

Gambar 9. Pop-up Materi Game 2

Setelah selesai menjawab semua soal, maka akan tampil Pop-up total skor. Pada Pop-up ini terdapat satu tombol, artinya tombol Kembali berfungsi untuk kembali ke Menu Utama. Kita dapat melihat layarnya pada Gambar 4.10.

Gambar 10. Pop-up Total Skor Game 2

f. Menu Daftar Game 2

Pada halaman menu daftar Game 2, akan ditampilkan judul game beserta 1 tombol menu permainan: game kapten nusantara. Terdapat juga ada tombol di atas yang berfungsi untuk kembali ke posisi utama pria. Kita dapat melihat layarnya pada Gambar 4.11.

Gambar 11. Tampilan Menu Daftar Game 2
g. Game 3 – Kapten Nusantara

Pada halaman game 3, ditampilkan ikon kapal (player), jangkar soal, ikon pulau, ikon topan (musuh), koin, serta skor permainan. Terdapat 1 tombol, yaitu: tombol Petunjuk untuk melihat bagaimana cara atau aturan di dalam game. Tugas utama dalam game ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin koin, menjawab soal yang ada pada setiap pulau dengan cara menyentuh jangkar, menghindari musuh karena jika pemain menyentuh musuh, skor akan berkurang sebesar 5 poin. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.12.

Gambar 12. Tampilan Game 3 – Kapten Nusantara

Jika siswa berhasil menyentuh jangkar, maka akan muncul Pop-up berisi penjelasan materi, yang dilengkapi dengan tombol

jawab soal. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.13.

Gambar 13. Pop-up Materi Game 3

Setelah siswa menekan tombol jawabSoal, akan muncul Pop-up soal objektif yang harus dijawab untuk memperoleh skor. Jika jawaban benar, siswa akan mendapatkan nilai 20 dan jika salah mendapatkan nilai 10. Pop-up ini akan otomatis menghilang setelah siswa menjawab soal. Tampilan dapat dilihat pada gambar 4.14.

Gambar 14. Pop-up Soal Game 3

Setelah menjawab semua pertanyaan jangkar dengan sukses, jendela pop-up dengan keseluruhan nilai poin akan muncul. Terdapat tombol pada ventilasi darurat ini yang berfungsi untuk kembali ke menu utama, yaitu tombol Kembali. Kita dapat melihat layarnya pada Gambar 4.15.

Gambar 15. Pop-up Total Skor Game 3

Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan game edukasi yang menarik dan interaktif untuk pelajaran IPS kelas VII, dirancang menggunakan aplikasi Scratch 3. Hasil pengujian produk melibatkan tiga aspek utama. Pertama, uji validitas dilakukan oleh empat ahli yang menilai tiga faktor utama, yaitu desain media, isi, dan bahasa. Hasil evaluasi menunjukkan skor 0,78, yang termasuk dalam kategori valid. Kedua, uji kepraktisan dilakukan oleh dua pendidik, dengan hasil penilaian sebesar 0,81, yang menunjukkan bahwa produk ini sangat praktis untuk digunakan. Ketiga, uji efektivitas melibatkan 23 peserta didik, menghasilkan skor 0,82, yang mengindikasikan tingkat efektivitas yang tinggi. Dengan demikian, game edukasi yang dikembangkan dapat dikategorikan sebagai valid, praktis, dan efektif berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan.

Penggunaan game edukasi berbasis Scratch untuk mata pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dapat memberikan dampak yang berbeda antara di kota dan di pelosok. Berikut adalah analisis mengenai fenomena tersebut Di kota, akses terhadap perangkat teknologi (seperti komputer, laptop, atau tablet) cenderung lebih mudah dan meluas. Siswa di kota kemungkinan besar memiliki perangkat yang memadai untuk menggunakan Scratch dan menjalankan game edukasi tersebut tanpa hambatan besar. Kecepatan internet juga lebih tinggi, yang memungkinkan penggunaan Scratch secara lebih optimal, termasuk akses ke sumber daya online dan pembaruan game secara mudah. Di pelosok, masalah utama adalah terbatasnya akses terhadap perangkat teknologi. Banyak daerah di pelosok yang mungkin hanya memiliki akses terbatas ke komputer atau jaringan internet yang memadai. Guru mungkin lebih terbatas dalam hal pelatihan teknologi atau alat yang tersedia untuk mengembangkan game edukasi. Namun, pendekatan berbasis

Scratch tetap memungkinkan guru untuk membuat game yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, pelatihan tambahan atau bantuan dari pengembang game mungkin diperlukan untuk membantu guru mengembangkan dan mengimplementasikan game edukasi secara efektif.

Scratch mendorong interaksi yang lebih aktif antara guru dan siswa. Dengan scratch, guru bisa lebih mudah memberikan umpan balik langsung kepada siswa, game edukasi ini terbukti menarik perhatian siswa, membuat suasana kelas menjadi lebih aktif dan seru. Siswa memberikan respon yang sangat positif ,banyak dari mereka yang sebelumnya kurang tertarik menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Mereka terlihat antusias dan terlibat penuh selama pembelajaran. Serta kondisi kelas menjadi lebih kondusif.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun terdapat beberapa keterakitan pembahasan penelitian ini masih sangat berbeda dengan peneltian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Nur Syabillahtul Jannah, Riri Okra, Hari Antoni Musril, dan Sarwo Derta (2024) dengan judul “ Pengembangan Game Edukasi dengan Scratch di SMAN 1 Sungai Puar”. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tingkatan pendidikan, lokasi, mata pelajaran, tujuan, serta populasi siswa, selain itu penelitian ini juga masih banyak kekurangan materi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah dilengkapi dengan materi untuk satu semester.

Penelitian oleh Siti Rohani, Supratman Zakir, Khairuddin, Liza Efriyanti (2024) dengan judul “ Pengembangan Game Edukasi dengan Scratch di SMAN 1 Sungai Puar” perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada, lokasi, mata pelajaran, tujuan, populasi siswa, serta penelitian ini hanya sampai pada tahap

pengembangan (Develop) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sampai pada tahap evaluasi (Evaluate). Penelitian ini juga hanya berfokus pada quiz saja sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat materi serta quiz.

Penelitian oleh Suci Fitriana , Gusnita Darmawati , Khairuddin, Firdaus Annas (2024) dengan judul “ Pengembangan Media Pembelajaran Informatika Berbasis Game Edukasi dengan Scratch di SMPN 7 Bukittinggi “ perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada, lokasi, mata pelajaran, tujuan, populasi siswa, angket respon siswa yang disebar hanya beberapa siswa yang terpilih oleh peneliti, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melibatkan seluruh anggota kelas 7.2 SMP Islam Al-Islah Bukittinggi.

Metode yang diterapkan dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan bervariasi, namun temuan yang dihasilkan cenderung konsisten. Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan temuan-temuan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa game edukasi memiliki potensi untuk mendukung proses pembelajaran, baik bagi peserta didik maupun guru. Hal ini terbukti dari respon positif dan sangat baik yang diberikan oleh guru dan siswa, yang menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan pengalaman belajar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan rendahnya motivasi siswa dalam mempelajari materi IPS, kurangnya keterlibatan aktif siswa serta belum digunakannya media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan pada mata pelajaran IPS dapat diatasi dengan adanya perancangan game edukasi menggunakan Scratch.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Maritsa et al., “Pengaruh Teknologi dalam Pendidikan,” *Al-Mutharahah J. Penelit. Kaji. Sos. Keagamaan*, vol. 18, no. 2, pp. 91–100, 2021.
- D. Annisa, “Perkembangan Kependidikan di Indonesia,” *J. Pendidik. Konseling*, vol. 4, no. 1980, pp. 1349–1358, 2022.
- M. A. Arfah, “Peningkatan Kemampuan Menghafal Al-Qur’an dengan Metode Sima’i,” *J. Pendidik. Guru*, vol. 1, no. 2, pp. 102–109, 2020.
- M. Nugraha, “Manajemen Kelas dalam Pembelajaran,” *Tarbawi J. Keilmuan Manaj. Pendidik.*, vol. 4, no. 1, p. 27, 2018.
- D. T. P. Yanto, “Media Pembelajaran Interaktif pada Rangkaian Listrik,” *INVOTEK J. Inov. Vokasional Teknol.*, vol. 19, no. 1, pp. 75–82, 2019.
- S. Fitriana et al., “Media Pembelajaran Interaktif Informatika Berbasis Game Edukasi,” *Technol. J. Ilm.*, vol. 15, no. 1, p. 153, 2024.
- D. Novaliendry, “Aplikasi Game Geografi Berbasis Multimedia Interaktif,” *J. Teknol. Pendidik.*, vol. 6, no. 2, pp. 106–118, 2013.
- C. M. Hellyana et al., “Game Edukasi ‘Perjalanan Si Koko’,” *Informatics Comput. Eng. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 88–96, 2023.
- K. R. Winatha dan I. M. D. Setiawan, “Game-Based Learning terhadap Motivasi dan Prestasi,” *Sch. J. Pendidik. Kebud.*, vol. 10, no. 3, pp. 198–206, 2020.
- E. Nuraeni L et al., “Desain Game Edukasi Sifat-Sifat Bangun Datar,” *Attadib J. Elem. Educ.*, vol. 5, no. 2, p. 140, 2021.
- R. A. H. Cahyadi, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE Model,” *Halaqa Islam. Educ. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 35–42, 2019.